

EDUCAR SEM REPROVAR: POLÍTICAS E PRÁTICAS PARA A INCLUSÃO ESCOLAR

Ana Paula Vieira Rodrigues¹; Maria da Conceição Araújo²; Rayane de Sousa da Silva³; Antonio Francisco Feitor⁴

Graduanda do curso de Pedagogia- CPROFES/UNIFIC^{1,2,3}; ⁴Professor orientador- CPROFES/UNIFIC

*Autor correspondente: francisco.neto.an@gmail.com

AT08: Fundamentos da Educação

Introdução: A educação inclusiva é um princípio fundamental para garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas características individuais. No contexto das políticas educacionais contemporâneas, a prática de "educar sem reprovar" ou progressão continuada tem se destacado como uma estratégia para combater a exclusão escolar e promover a inclusão efetiva. Esta abordagem visa assegurar que todos os alunos progridam no sistema educacional sem interrupções causadas por reprovações repetidas, que frequentemente resultam em desmotivação, abandono escolar e marginalização. **Metodologia:** para analisar a prática de "educar sem reprovar", este estudo se baseou no texto "Educar sem reprovar: desafio de uma escola para todos" de Márcia Aparecida Jacomini. A análise incluiu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei 9394/96, especialmente nos artigos 12, 13 e 24, que apoiam a prática de não reprovar, exigindo recuperação para alunos que não atingem a média mínima. As políticas públicas foram investigadas em termos de suas metas de erradicar o analfabetismo, reduzir a evasão escolar e garantir o ensino para todos, com acesso à tecnologia e à profissionalização. **Resultados:** Os resultados da análise indicam que, apesar dos benefícios potenciais da progressão continuada, a prática enfrenta vários desafios no Brasil. A pressão sobre os professores e a possibilidade de desmotivação dos alunos são preocupações significativas. A cultura da repetição e a falta de um sistema de apoio robusto também são entraves importantes. As estratégias pedagógicas diversificadas e métodos de avaliação alternativos e personalizados, como diagnóstica, formativa e autoavaliação, mostraram-se eficazes para atender às necessidades de todos os alunos. Adaptações no conteúdo e nas metodologias são essenciais para garantir que todos os estudantes compreendam e participem do processo de aprendizagem. As percepções dos envolvidos no processo educativo variam. Muitos professores acreditam que a não reprovação pode reduzir o avanço escolar, mas também reconhecem a necessidade de adaptação às necessidades dos alunos. A prática de não reprovar pode ajudar a manter os alunos na escola, evitando a desmotivação e a revolta pela reprovação. No entanto, o baixo rendimento escolar não pode ser atribuído apenas à prática de não reprovar, pois a reprovação sempre existiu e os problemas de desempenho escolar também. **Conclusão:** A educação inclusiva e a prática de não reprovar são estratégias essenciais para promover a equidade e a justiça social na educação. As políticas públicas e as metodologias pedagógicas devem ser continuamente avaliadas e adaptadas para garantir que todos os alunos tenham oportunidades significativas de aprendizagem. A inclusão escolar exige um compromisso coletivo de educadores, gestores, famílias e comunidades, visando construir um ambiente escolar acolhedor que respeite e valorize a diversidade dos estudantes. Este estudo contribui para uma compreensão mais profunda das potencialidades e limitações da prática de progressão continuada, destacando a necessidade de um apoio robusto e adaptativo para alcançar uma educação verdadeiramente inclusiva e equitativa.

Palavras-chave: Educar; Reprovar; Políticas; Práticas